

Toponimia colaborativa con enfoque étnico: Pueblo Cofan (A'I) en la Amazonía Colombiana

DOI: 10.5281/zenodo.11206381

Linda García ⁽¹⁾, Daniel Ojeda ⁽²⁾, Giovanni Morales ⁽³⁾

⁽¹⁾ Linda García (Proceso Tierras), Amazon Conservation Team, Bogotá, Colombia, grupotopografos@actcolombia.org

⁽²⁾ Daniel Ojeda (Asesoría Dirección General), IGAC, Bogotá, Colombia, daniel.ojeda@igac.gov.co

⁽³⁾ Giovanni Morales (Subdirección de Geografía), IGAC, Bogotá, Colombia, giovanny.morales@igac.gov.co

Resumen: El trabajo presentado en este documento corresponde a una alianza realizada entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como autoridad geográfica de Colombia, Amazon Conservation Team (ACT) y la comunidad indígena Cofán, con el fin de recopilar topónimos para consolidar la cartografía del país, incluyendo un enfoque étnico en el proceso, haciendo énfasis en el aspecto lingüístico

De esta forma, esta investigación analiza la importancia de la toponimia como parte de la territorialidad de los pueblos indígenas en la Amazonía Colombiana, en concreto del pueblo indígena Cofán de la comunidad de Villanueva, ubicado en los municipios de Orito y Valle del Guamuez⁸, para lo cual se tomó como punto de partida la cosmogonía del territorio que habitan a través de la cartografía social como método para conocer su cultura y su lengua, siempre con la participación de sus autoridades representativas, lo que permitió un trabajo interdisciplinario y colaborativo entre las partes.

Palabras Clave: Lingüística, Nombres Geográficos, Geografía, Cartografía, Toponimia Indígena, Amazonía.

1. Introducción

El origen y las motivaciones de los nombres geográficos por medio de la transmisión oral y escrita, tanto en lengua nativa como castellano, incluyen aspectos históricos de la cultura material sobre la ocupación territorial que han alimentado generación tras generación la relación de los seres humanos con la naturaleza. Esta investigación analiza la importancia de la toponimia, como parte de la territorialidad de los pueblos indígenas en Colombia, en concreto del pueblo indígena Cofán del cabildo Villanueva, ubicado en los municipios de Orito y Valle

del Guamuez del departamento de Putumayo en Colombia. Para ello se tomó como punto de partida la cosmogonía del territorio que habitan, a través de la cartografía social como método que permite conocer su cultura y su lengua, con la participación de sus autoridades representativas como co-investigadores, lo que permitió un trabajo interdisciplinario con profesionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Amazon Conservation Team para la elaboración de la plataforma tecnológica que se presenta como resultado de esta información.

De esta manera se explora la manera de conectar la información geográfica voluntaria perteneciente a comunidades indígenas, con las entidades gubernamentales encargadas de la cartografía oficial del país, para mejorar el manejo y disposición de los Nombres Geográficos (IPGH, 2021).

La cartografía social, apoya la identificación de un territorio determinado desde la perspectiva de un grupo humano, pues el territorio es una construcción social y cultural que se transmuta constantemente de acuerdo con los usos y costumbres de quienes lo habitan (Suárez, 2017), así las cosas, el territorio se construye a partir de historias (oralidad), sentidos (cuáles), sitios sagrados y otros lugares de la cultura material y demás elementos que se consideren relevantes de la cultura de un grupo humano.

Para los pueblos étnicos la iconografía es la forma de plasmar el significado de territorio, sumado a una narrativa, en su mayoría oral de lo que significan cada uno de los elementos naturales y espirituales que rodean a una comunidad en específico. Por ello, la elaboración de mapas, a través de la cartografía social de las comunidades étnicas pueden revelar no solo un espacio

⁸ El Pueblo Cofán (A'I), tiene presencia en los municipios y departamentos: Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel en el departamento del Putumayo e Ipiales en el departamento de Nariño en Colombia y en Ecuador sobre las riberas del río

Aguarico, (Ceballos, 2009). El cabildo de Villa Nueva, puntualmente se ubica en el municipio de Orito. (Putumayo), apartado de la cabecera municipal aproximadamente a una hora de viaje por el Río Guamuéz.

físico, sino su cosmovisión, organización del territorio y forma de vida. Así, también se construyen a través de la lengua y la tradición oral de las comunidades, sin embargo, la colonización y progresiva aculturación de los pueblos originarios en Colombia, con la predominancia del idioma español, ha menguado considerablemente la pervivencia de su cultura y la forma en cómo se nombran los elementos en el territorio, siendo éstos cada vez más alejados de su idioma.

El pueblo Cofán, cuenta con aproximadamente 1.816 personas (DANE, 2019), de las cuales 318 aproximadamente hablan normalmente *A'i ayafangae*, representando un 17,5% de la población, lo anterior de acuerdo con lo mencionado en el plan de salvaguardas. Ahora bien, dentro de los ejercicios de cartografía social de este pueblo, se ha invisibilizado el *A'i ayafangae* lo cual, se se puede evidenciar en el plan de salvaguarda, donde los mapas anexos relacionan los nombres geográficos en *castellano*.

Por ello, se planteó el propósito de entrever la concepción territorial y los nombres de los lugares propios, desde la visión y participación del pueblo Cofán, establecido en el cabildo de Villa Nueva, por medio de cinco (5) fases de investigación, donde se consideran aspectos de la geografía, cartografía, lingüística y etnohistoria que permitan entender la importancia de su visión del mundo por medio del *A'i ayafangae*.

Trabajo relacionado

<https://etnoteritorios.org/es/cartografia-y-mapeo-social>. (s.f.).

Yaty Andrea Urquijo Ortiz. (s.f.). Cofán. Portal de lenguas de Colombia. <https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/contenido/Lenguas-indigenas/Ficha-de-lengua/contenido/178&https://derechosenelterritorio.com/aingae/> (s.f.).

2. Metodología

Para la investigación e implementación del proyecto se contó con la participación de las autoridades del cabildo, mayores, mayoras, profesores y profesoras, del pueblo Cofán, equipo técnico e interdisciplinario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de Amazon Conservation Team (ACT) Colombia.

Se planteó como parte de la metodología desarrollar las siguientes fases; 1. Planificación, 2. Trabajo de campo, 3. Análisis y revisión 4. Almacenamiento 5. Difusión, donde participaron personas de la comunidad para identificar los lugares geográficos que son importantes para la comunidad Cofán, quienes describieron, a través de la oralidad, la importancia de los lugares identificados como

parte de la simbología de su cultura. El acompañamiento para los sitios y la captura de la información fue fundamental para la interpretación geográfica.

La determinación de las coordenadas se establecieron conforme el sistema de referencia CTM12 empleando como apoyo los mosaicos de ortofotos disponibles para la región geográfica. Además, se desarrollaron distintas entrevistas con el equipo delegado del cabildo de Villa Nueva, para identificar los 40 puntos de interés cada uno de los cuales tiene registro audiovisual.

Con respecto a identificación del nombre del lugar en *A'i ayafangae*, se estableció un equipo intercultural social y lingüístico, que permitió una adaptación del sentido y significado del lugar (no una traducción literal de los nombres al español).

Las fases de almacenamiento y difusión, fueron concertadas con las autoridades del resguardo a través de los consentimientos previos e informados, donde la fase de procesamiento fue liderada por los equipos del IGAC y ACT.

3. Resultados

Los resultados de este proyecto se pueden comprender desde 3 ámbitos: el primero, desde el punto de vista geográfico, en el que se identificaron y se georeferenciaron 40 topónimos, diferenciados en las siguientes categorías:

Sitios sagrados: 26

Espacios propios: 2

Sitios arqueológicos: 2

Fuentes hídricas: 9

Vivienda, ciudad y territorio: 1

Se recorrieron 5 kilómetros aproximadamente, en un tiempo de 5 días, durante los cuales se tomaron todos los insumos necesarios para el desarrollo del geoportal y publicación dichos topónimos en el portal de la entidad cartográfica oficial de Colombia.

Un segundo ámbito es el histórico, en el que se obtuvo material audiovisual mediante entrevistas y *focus groups*, por parte de la comunidad, a través de etnohistorias, en las que se documentó la historia de los lugares y la importancia para la comunidad Cofán, de cada uno de los lugares visitados y georeferenciados.

Finalmente, como un tercer resultado se puede resaltar el aspecto lingüístico, pues el proyecto hace énfasis en la pronunciación y la fonética de la lengua del pueblo Cofán, lo cual es de gran importancia para el *A'i ayafangae* que está en riesgo de desaparecer, pues el trabajo audiovisual realizado con la comunidad, es insumo fundamental para

el desarrollo de proyectos de etno-educación en las escuelas indígenas, basado en la transferencia de conocimiento.

Estos resultados se encuentran consolidados en una herramienta digital desarrollada por el IGAC “expediciones IGAC”, la cual cuenta con el despliegue de toda la información capturada, donde se establecieron para cada uno de los puntos, la pronunciación del nombre del lugar, la tradición oral y la etno-historia que correspondiente, galería de fotos y en general toda la información geográfica recopilada.

4. Discusión

Este proyecto se considera como un ejercicio pionero en el que converge la institucionalidad mediante un asunto técnico (toponimia) y los intereses culturales y lingüísticos de una comunidad indígena, en pro de un interés común, como lo es fortalecer la dimensión cultural de los pueblos y para este caso enalteciendo el idioma A'i ayafangae. La visibilidad y difusión a través de la plataforma de Expediciones IGAC, resalta los topónimos desde la perspectiva de un pueblo indígena, además sobre un pueblo que ha ido perdiendo de manera paulatina su lengua propia. Ahora bien, se identificó que la población Cofán del Cabildo Villanuevaadolece considerablemente del A'i ayafangae, incluso varios de las personas mayores manifestaron dificultades en recordar palabras e incluso completar frases, por ello durante la fase de análisis tomó más tiempo de lo esperado, pues fue necesario cambiar la selección de los lugares con cierta frecuencia.

5. Conclusiones

Las comunidades étnicas en Colombia, afrontan constantes procesos de pérdida de su cultura propia, los cuales generan una visible pérdida de su lengua originaria, por ello acciones e iniciativas que reduzcan y visibilicen estas brechas aportan al reconocimiento para el pueblo de su lengua y a los terceros de la existencia de la comunidad en el territorio colombiano.

Con proyectos como éste se pueden aplicar metodologías participativas, como la cartografía social, permiten visibilizar otras interpretaciones de la geografía, lo cual constituye un aporte para los habitantes de los territorios étnicos. Colombia es un país pluricultural y multiétnico, como lo establece la constitución política de 1991, donde además el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Por ello es un deber de las instituciones del Estado trabajar en pos de la salvaguarda cultural de los pueblos indígenas, sumando el trabajo interinstitucional para lograr este tipo de resultados.

Referencias:

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- (2019, septiembre) Población Indígena de Colombia, resultados del censo nacional de población y vivienda 2018 [archivo PDF], recuperado de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf>
- IPGH. 2021 “Mapeo Voluntario y Gobernanza de Datos en las Américas”. Publicado para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Ciudad de México, México. Disponible en: bit.ly/VGIamericas.
- Marcela Ceballos. (2009). Plan de salvaguarda pueblo Cofán Ingi Atew'pama ñuña'he. Ministerio del Interior. https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/pueblo_cofan_-_diagnostico_comunitario.pdf
- Suárez, H. [Ed.]. (2017). Cartografía Social. Bogotá Colombia: Fondo editorial Areandino, Fundación Universitaria del Área Andina
- AuthorF, E., AuthorG, H., AuthorH, A., and AuthorI, A.: Contribution title, in: 3rd BIM/GIS Integration Workshop and 15th 3D GeoInfo Conference 2020, edited by Wong, K., Ellul, C., Morley, J., Home, R., and Kalantari, M., vol. VI-4/W1-2020 of ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp. 119–128, <https://doi.org/10.5194/isprs-annals-VI-4-W1-2020-#-2020>, 2020.